

EL CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROVAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SEXO POR UNOS
AFICIONADOS.

(157.) EL PRISIONERO.

(SOLO.)

1.

Tras de la reja
de su prision
recuerda el preso
cuanto pasó.

En los placeres piensa
que ayer gozó;
y tambien piensa en la madre,
que el ser le dió.
¡Madre del alma!
¡ruega por mí á Dios!

II.

El prisionero
 ¡oh que dolor!
 mirar desea
 la luz del sol.
 Mas un dia tras otro
 corre veloz,
 y meses y años
 siguen en pos.
 ¡Oh séres libres!
 ¡rogad por mí á Dios!

III.

Rayo de luna
 ayer cruzó,
 yo la miraba
 con efusion:

Al reflejo ví una sombra,
 no fué vision,
 era mi hermosa Adelina,
 era mi amor.
 ¡Ángel de mi vida!
 ¡ruega por mí á Dios!

IV.

Cerca los muros
 del torreón,
 una infelice
 busca el perdon:
 anegada en triste llanto
 llanto de dolor;
 á los pies del conde, pide
 gracia, favor;
 Y el vil conde le contesta
 ruega por él á Dios.

R. B.

(158.)

EL JAZMIN.

(VALS COREADO.)

I.

Del jazmin la linda flor
 su olor fragante derrama;
 el aire puro embalsama,
 y es hermoso su color.
 Vuestros negros cabellos prended,
 niñas bellas, con tan lindas flores;
 y guirnaldas de varios colores,
 en vuestra sien divina poned.
 Que encantadoras estais,

grato es vuestro sonreir,
 cuanto hareis, bellas, sufrir
 al jóven que alucináis.

Danzad, hurís del Eden,
 danzad, ojos seductores,
 que á su brillo, hasta las flores
 os rinden su galardón.

Sois un cielo de bellezas,
 espejos de candidez;
 rendid, rendid á la vez
 vuestro hermoso corazón

Si os encontrais al jardin
por respirar el ambiente;
luego el aroma se siente,
del oloroso jazmin.

Luego un ramo de flores haced,
con dos lazos de tul mas pulido;
y en los blondos cabellos prendido,
vuestra blanca tez embelleced.

Que, hermosas niñas, tendreis
vuestro rostro agraciado;
y al verlo tan sonrosado,
¡qué de prisiones no hareis!

Danzad, huris del Eden,
Danzad, ojos seductores;
que á su brillo, hasta las flores
os rinden su galardón.

Sois un cielo de bellezas,
espejos de candidez;
rendid, rendid á la vez
vuestro hermoso corazón.

En el baile os reunis,
cual tiernas aves en vuelo;
y adivino vuestro anhelo
en la gracia del sonris.

Y es que mis bellas, al contemplar
vuestros vestidos tan elegantes,
ciega pasion á vuestros amantes,
á cada instante haceis inspirar.

Vestid, hermosas, vestid
vuestros riquísimos trajes,
pedrerias y encajes,
flores, sí, lucid, lucid.

Danzad, huris del Eden,
danzad, ojos seductores;
que á su brillo, hasta las flores
os rinden su galardón.

Sois un cielo de bellezas,
espejos de candidez;
rendid, rendid á la vez
vuestro hermoso corazón.

F. B.

LA BELLA ZAGALA.

(159.) (CONTRADANZA COREADA.)

1.^a

Corred,
marchad,
volad,
sí, sí.

Que hay
primor,
candor,
allí.

Salve la bella zagala
por su canto pastoril;
por su hermosura y su gala,
que derrama hechizos mil.

2.^a

Seguid
á mí,
y aquí
parad.

Placer,
amor,
frescor
gózad.

Salve la bella, etc., etc.

3.^a

El son,
es del
rabel
que oís.

¿La veís
danzar,
cantar,
sentir?

Salve la bella, etc., etc.

4.^a

Ella es
á él,
muy fiel
tambien.
Laurel
juntad,
y orlad
su sien.

Salve la bella zagala,
por su canto pastoril;
por su hermosura y su gala,
que derrama hechizos mil.

F. B.

(160.)

A ELVIRA.

(DUO.)

I.

Oye, niña, mi acento amoroso,
y el vibrar de mi sonora lira;
que tu amante, mi bella Elvira,
una trova te viene á cantar.

¡Ay! ¡despierta! despierta querida,
que la luna radiante y hermosa,
me descubre su luz luminosa
tus hechizos poder contemplar.

II.

Esta trova que á tí te dedico
es de amor virginal pura prueba,
no desdeñes, hermosa, puncela
la fineza de este tu amador.

Los acordes á tu alma lleguen,
ellos filtren cual llama amorosa;
dame un sí de tus labios, hermosa,
que lo anhela este pobre cantor.

R. B.

Se halla de venta en casa los Sucesores de Antonio Bosch, Bou de la plaza Nueva, núm. 13.
La música de estas cuatro piezas, se hallará en la misma tienda de romances.

Imp. de Ramirez y C.^a, pasaje de Escudillers, núm. 4.—1875.